

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

TYPES OF DICTATION IN PRIMARY CLASSES

Yulduz Matberdieva¹

Nukus Innovation Institute

KEYWORDS

dictation, primary grades,
writing skill, exercise, types of
dictation, calligraphy
requirements

ABSTRACT

Dictation is the most effective tool for learners which is improved their writing skills. In this article is devoted to the types and importance of dictation in the Karakalpak language in primary grades, develops the student's writing skills and gives information about writing techniques.

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.8174099

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Nukus Innovation Institute, Nukus, Uzbekistan

БАСЛАҰЫШ КЛАССЛАРДА ДИКТАНТТЫҢ ТҮРЛЕРІ

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

диктант, баслауыш класс,
жазыу көнликпе,
шынығыу, диктант
түрлери, каллиграфиялық
талаптар

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Диктант оқыушылардың жазыу көнликпесин асыратуғын ең нәтийжели усыл болып есапланады. Бул мақалада баслауыш классларда қарақалпақ тилинен диктант түрлери хәм оның әхмийети хаққында айтылған оқыушылардың жазыу көнликпелерин рауажландырады хәмде жазыу техникасы хаққында мағлыұмат берилген.

Оқыушылардың жазба сауатлылығын арттыруда диктант жумысының хызмети айрықша. Диктант класс жәмәети тәрeпинен орынланады. Бул дәретиушилик жумысты алып барыуда оқыушы сөзлерди хәрип, сес, иркилис белгилери, сөз, бууын, сөз дизбеги сыяқлы теориялық билимлерге ийе болыуы керек. Демек, имла сауатлылығына ийе болған хәр бир баслауыш класс оқыушысы диктант жазыу мүмкиншилигине ийе. Диктант жумыслары арқалы баслауыш класс оқыушыларының орфографиялық билимин қәлиплестирип, оған көнликтире аламыз. Баслауыш классларда диктант жазыуға кириспестен алдын «көширип жазыу» әмелий жумысы үстинде шынығыуларды орынлау керек. Бул үйренилетуғын теманы беккемлеу мақсетинде исленетуғын әмелий жумыслардың бир түри. Мысалы, 1-класста дауыссыз хәм дауыссыз сеслердің жазылыуын үйрениуинен бир мысалды келтирсек, «у хәм ү хәриплериниң жазылыуы» темасын өткенде (37-б) 2-шынығыуда төмендегише шәрти берилген: «көп ноқаттың орнына у хәм ү хәрибиниң биреуин қойып, сөзлерди көшириң». Шынығыуда төмендеги мысаллар берилген: ж...мыс, г...мис, ...зын, т...тин, т...лки, к...н, қ...дың, ж...лдыз, т...рды, ж...рди.

Бул сыяқлы хәриплер түсирилип қалдырылған хәм сол хәриплерди сөз қурамында тийисли орнына қойып жаздыруы – оқыушыларды дурыс жазыуға үйретиудиң дәслепки әпиуайы жумысларының бири. Баслауыш классларда көширип жазыуда каллиграфиялық, орфографиялық талаптар тийкарында көширип жазыуды нәзерде тутыу керек. Көширип жазыудан алдын шынығыуды бир қатар оқып шық, шәртин түсинип ал, хәр бир сөзди бууынға бөлип өзінше айтып көр. Оннан соң болса сөзлерди бууынға бөлип жаз. Бул әлбетте, көширип жазыуда әмелге асырылатуғын жумыслардың бир түри. Көширип жазыу диктантын 1-классларда алынып, тексттеги грамматикалық, лексикалық соз жасау сыпатларына байланыссы болады. Диктант латынша «ядтан оқыу», «ядтан жазыу» деген мәнисти билдиреди. Бул да орфографиялық шынығыудың бир түри болып, оқыушылардың алған билимлериниң әмелиятта көриниуи, оқыушыларды дурыс жазыуға үйретиу. Диктанттың қайсы түри болмасын, оқыушылардың ана тилинен алған билимлерин беккемлейди. Оқыушының хәр бир сөзге итибарлық пенен қарап дурыс, хәриплерди анық, сулыу қолтаңба менен жазыуға, қәтелерге жол қоймауға үйретеди. Соның

менен бирге, оқыушылардың еситиу дыққаты, сезгирлигин, ой-өрисиниң, серлилигиниң раўажланыуына да өз тәсирин тийгизеди. Диктант ушын муғаллим оқыушыларға текст таңлағанда дус келген теманы танламай, ал тәрбиялық әҳмийетке ийе болған, оқыушының ой танымына тәсир ететуғын текст алыныуы, дурыс таңланыуы керек.

Диктант ушын таңлап алынған текст мазмуны оқыушыларға өтилген ана тили сабақлығындағы темаларға сәйкес түрде болыуы керек. Текстке жүдә шубалаңқы болған сөзлер киргизилмеуи, бахалардың билим алыу мөлшерине, жасы хәм де жеке өзгешеликлерине сәйкес түрде болыуы керек. Баслауыш класс ана тили муғаллими текстлерди таңлағанда балалар ушын қысқа гүрриңлер, ўақыялар, балаларға арналған баспасөз материаллары, «Қарлығаш» журналы, «Жеткиншек» газетасындағы «Болған ўақыя», «Қысқа гүрриң» сыяқлы текстлердеги, оқыу китабындағы материаллардан алған дурыс болады.

Диктант алдына қойған мақсетине қарай:

1. Үйретиу диктант жумысы.
2. Тексериу диктант жумысы болып бөлинеди.

Үйретиу диктантының алдына қойған мақсети – бул баслауыш класс оқыушысына қәтесиз, сулыу, анық етип, сөзлерди, гәпти дурыс жазыуды өз ишине алады.

Ал, тексериу диктантында – оқыушының өзлестирген билимин жазба түрде қолланыуын анықлау. Бул еки диктантта да оқыушылардың билими анықланады, қәтелер үстинде жумыс алып барылады, орфографиялық жақтан жиберген қәтелери, пунктуациялық қәтелерде болса иркилис белгилерин текст қурамында өз орынлы орнында қойылыуы текстлерди хәм оқытыушы тәрәпинен баҳаланады.

Үйретиуши диктантлар өз ишинде үш топарға бөлинеди. 1. Ескертпе диктант: 2. Комментарий диктант: түсиндириу диктанты.

Ескертпе диктант үстинде жумыс алып барыу баслауыш класс оқыушыларында диктант жазыуға болған қызығыушылықты, билим алыуға умтылысты пайда етеди. Себеби, бул диктант арқалы оқыушылар үйреншикли, бир қәлиптеги сабақ системасынан пүткиллей өзгеше тәризде жумыс алып барады. Ескертпе диктантты алдына қойған мақсетине қарай еки топарға бөлинеди.

1. Көриу арқалы ескертпе диктанты
2. Еситиу арқалы ескертпе диктанты.

Көриу ескертпе диктантын өткериуде баслауыш класс муғаллими класс тахтасына бир ямаса бир неше сөзлер жазады ямаса бир неше мәнили гәплерди де жазыуы мүмкин. Белгили минутларда бул сөзлер ямаса гәп муғаллим тәрәпинен оқып бериледи, оқыушылар менен бирге талқыланады. Соң тахтадағы сөзлердиң үсти оқыушыларға көринбейтуғын етип жауып қойылады. Оқыушылар берилген ўақыт ишинде тахтадағы сөзлерди еслеп қалыуы керек. Оқыушылар дәптерине көриу ескертпе диктанты ушын берилген текстти орфографиялық қәдеге әмел

қылған халда дурыс жазыуы керек. Мысалы, 1-класс ана тили сабағында 19 параграфта «Заттың санын билдиретуғын сөзлер» темасын өткенде, усы теманы беккемлеу ушын «көриу ескертпе диктанты» ушын төмендеги мысалларды тахтаға жазыу мүмкин. «Бес қәлем. Алты дәптер. Төрт китап. Еки өширгиш. Бир класс. Он бес парта. Үш бөлме. Жигирма бес оқыушы.»

Еситиу ескертпе диктантын өткерииде оқыушылар орфографиялық хәм пунктуациялық қағыйдаларды ауызеки түрде қайталап ядқа түсиреди. Текстте таза сөзлер, олардың мәниси муғаллим тәрeпинен түсиндириледи хәм муғаллим текстти дауыслап айтып тұрады. Оқыушылар оны орынлайды. Мысалы, 1-класста «Заттың хәрeкетин билдиретуғын сөзлер» темасын өткенде 13-шынығыудағы төмендеги гүрриң тийкарында еситиу ескертпе диктантын орынлау хәм жиберилген қәтелер санына қарай оқыушылардың билимин анықлап бахалау мүмкин. «Ұатан қорғаушылары елимизли душпанлардан қорғайды. Халқымыз ұатан қорғаушыларын жақсы көреди. Себеби, олар халқымыздың бахытлы өмирин сақлайды. Бизиң мектебимизде ұатан қорғаушылары тууралы газеталар шығарылады». Жуумақлап айтқанда, диктант жумысы баслауыш класс оқыушыларының билимин анықлауда, бахалауда оғада қолайлы усыл.

Әдебиятлар

1. Қуттымуратова Ы. Қазақ тiлiнен диктанттар жинағы. Тошкент. Баёз. 2018.
2. Дүйсенбаева Х, Сейтназаров Ж. Диктант ушын материаллар жыйнағы (Баслауыш класс муғаллимлер ушын). Нөкис. 1963.